

EMPRENDIMIENTO UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE LOS TÍTERES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PÁRVULO.

ENTREPRENEURSHIP USING THE PUPPET TOOL AND ITS IMPACT ON THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE CHILDHOOD.

AUTORES: Peggy Verónica Hernández Jara ¹
Viviana Del Rocío Onofre Zapata ²
Francisco Agustín Galarza Bravo ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: phernandez@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

Resumen

El presente artículo explora el perfil del docente en formación, de los estudiantes de la carrera de educación inicial, a través de los conocimientos, aprendizajes, que se realizan en las diferentes asignaturas que imparten los docentes, los alumnos desarrollaran características de forma creativa e innovadora, analizarán cualidades y dificultades que se presentan al momento de emprender, aplicarán la elaboración de materiales didácticos como son los títeres, realizarán la explicación adecuada sobre los beneficios para utilizar esta herramienta en los niños, es importante que los padres de familia conozcan la utilidad de este juguete, de esta forma participen con sus hijos desarrollando la comunicación asertiva, padre e hijo y tener una relación afectiva en la familia. Las estudiantes de la carrera de

¹ Educador De Párvulos-Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil, Licenciada En Educación Parvulario-Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil, Magister En Educación Superior-Universidad De Guayaquil, Docente contratada de la Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador.

² Ingeniera Comercial-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente contratada de la Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador

³ Profesor De Segunda Enseñanza En La Especialización De Comercio Y Administración, Licenciado En Ciencias De La Educación En La Especialización De Comercio Y Administración- docente Titular de la Universidad Técnica De Babahoyo Magister En Gerencia De La Educación Abierta Universidad Regional Autónoma De Los Andes. Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Técnica De Babahoyo

educación inicial, lograrán emprender en las diferentes actividades, porque es relevante combinar la formación docente para promover el emprendimiento y crear su propio negocio. El docente Universitario es el promotor, porque incentiva a sus estudiantes que desarrollen programas para la promoción de los futuros emprendedores en el nivel inicial, es el formador porque transmite experiencias y conocimientos sobre el emprendimiento, es facilitador porque contribuye orientando al alumno en la vocación emprendedora, entregando los lineamientos necesarios para su micro empresa. El objetivo es de esta investigación es lograr que los estudiantes se motiven en la capacidad emprendedora.

PALABRAS CLAVE: emprendimiento títeres desarrollo integral párvulo

ABSTRAT

This article explores the profile of the teacher in training, of the students of the initial education career, through the knowledge, learning that takes place in the different subjects taught by the teachers, the students will develop characteristics in a creative and innovative way, they will analyze qualities and difficulties that arise at the time of undertaking, they will apply the elaboration of didactic materials such as puppets, they will make the appropriate explanation about the benefits of using this tool in children, it is important that parents know the usefulness of this toy, in this way they participate with their children developing assertive communication, father and son and have an affective relationship in the family. The initial education students will manage to undertake different activities, because it is relevant to combine teacher training to promote entrepreneurship and create their own business. The University teacher is the promoter, because he encourages his students to develop programs for the promotion of future entrepreneurs at the initial level, he is the trainer because he transmits experiences and knowledge about entrepreneurship, he is a facilitator because he contributes by guiding the student in the entrepreneurial vocation, delivering the necessary guidelines for your micro business.

The objective of this research is to get students motivated in the entrepreneurial capacity, an option for the future of their lives.

KEY WORDS: entrepreneurship puppets integral development childhood

INTRODUCCION

El emprendimiento es el trabajo más antiguo, porque el ser humano ha tenido la necesidad de crear una actividad en la cual involucra responsabilidad, perseverancia, paciencia, tiempo y tolerancia, el emprendedor realiza un análisis de su campo, es decir la comunidad que se encuentra, en este caso educar a través de los títeres porque los niños al jugar interactúan, se relacionan con los demás. Los trabajos que se realizan con el emprendimiento están respaldados con las políticas públicas en el Gobierno Central. En el artículo 283 indica El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; pretende a una relación dinámica, equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. La educación que los estudiantes desempeñan son los cuatro pilares de la educación de la Unesco: Aprender para saber, aprender para hacer, aprender para ser, aprender la convivencia en los diferentes contextos.

EMPRENDIMIENTO

Esta palabra proviene de su origen es francés entrepreneur que significa "pionero", en el siglo XX Joseph Schumpeter relaciona al emprendedor como un sistema económico que es la ganancia a cambio de un producto elaborado o producido por un agente innovador.

El emprendimiento es un proyecto para iniciar una fuente de trabajo a nivel social porque busca los problemas que tiene a su alrededor para satisfacer las necesidades de una comunidad, es cultural el objetivo es que no se pierda el valor de los productos y tradiciones de un país, a nivel empresarial, es un proyecto o negocio que genera ingreso y realiza un estudio de campo sobre la necesidades de su área en donde reside, permite generar ingresos y empleos. Ontológicamente, el emprendimiento es inseparable a la esencia del ser, en la medida en que la incesante búsqueda de transformar y mejorar las condiciones de vida está signada por el emprendimiento como atributo humano que se requiere afianzar a través de una educación que facilite la materialización de las ideas (Dehter, 2001)

El Sistema Emprende Ecuador fue generado por El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), como lineamientos de política nacional de emprendimiento. Su arquitectura en territorio bajo la lógica de la vinculación del sector público, privado y la academia cual lo vuelve un instrumento para viabilizar

proyectos de fomento productivo acompañado con el ecosistema emprendedor que es una comunidad de negocios.

El gestor del emprendimiento es el emprendedor; para Schumpeter (1950, pág. 116), es

“la innovación que se desarrolla a partir de la capacidad para emprender, por tanto, los emprendedores no son necesariamente capitalistas, administradores o inventores, ya que finalmente se trata de personas con una capacidad para “combinar” los factores de producción existentes y obtener mejores resultados de dicha forma de utilizarlos, es decir, de innovar.”

La capacidad emprendedora se define como de actuar con iniciativa y perseverancia de modo de poder modificar la realidad siendo un agente de cambio, junto a los que lo rodean, aportando soluciones innovadoras a organizaciones productivas y sociales desde su profesión. (Majmud, P. 2013).

La capacidad emprendedora está relacionada con tres aspectos: 1) Tener ideas, habilidades; 2) Desarrollar las ideas identificando las oportunidades, proponer nuevos proyectos; 3) Organizar los recursos necesarios para poner en marcha la idea inicial.

EDUCAR EN EMPRENDIMIENTO

Dehter (2001) expresa que las universidades desarrollan las habilidades en los estudiantes, de los conocimientos adquiridos en el aprendizaje teórico y práctico, para lograr en ellos un espíritu innovador y emprendedor a través de diferentes cualidades. El emprendedor analiza el recurso que tiene para crear su propia empresa logra acciones para necesidades del autoempleo, y convertirse en un agente que promueva la calidad de vida, en si mismo y en la comunidad.

- Características de la educación en el emprendimiento
- Creación de empresas
- Crecimientos de empresas existentes
- Producción de autoempleo
- Organización social: Formación de redes sociales, Generación de proyectos sociales
- Disminución de empleo
- Mayor desarrollo local de la comunidad
- Mejora el nivel de educación en la comunidad
- Distribución y clasificación de la materia prima: tela, fieltro, guantes, velcro, ojos, botones, hilo, aguja, esponja, lana, silicón en barra silicón frío.
- Sistematización del trabajo en equipo.

- Competencias del emprendedor

Las competencias es un conjunto de características que el estudiantes desarrollara todas sus Habilidades, destrezas y actitudes, estas capacidades permite resolver problemas, ser resiliente, es decir que si presenta situaciones negativas durante su emprendimiento debe ser capaz de superar estas situaciones y buscar soluciones, el emprendedor debe investigar, para obtener beneficios en el campo de su proyecto, capacidad adaptarse a los cambios porque va a fabricar, vender y ofrecer el producto.

Figura nº1 Competencias que definen al emprendedor
 Fuente: Elaboración propia a partir de Gordon.
 Pardo,I.(corrds)2009.p12

PERFIL EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL

En el perfil del currículo de la carrera de educación inicial el desarrollo de capacidades y competencias profesionales para atender las demandas de los actores y sectores educativos con un proyecto curricular pertinente en función de los contextos, ritmos y estilos de aprendizaje. Es decir desarrollo de las habilidades de aprendizaje continuo, en el conocimiento y la innovación, ajustando a los contextos sociales, culturales, ambientes de aprendizaje. Asumir nuevas funciones de guía, estímulo y liderazgo tridimensional: Ético-Actitudinal, Saber-Cognitivo, Hacer-praxológico y lingüístico.

El docente parvulario en la Carrera de Educación Inicial Rediseñada para desarrollar su conocimiento genera en los campos de estudios de las asignaturas: Contexto del desarrollo profesional en la educación inicial, a través de los diferentes contextos, hogar, escuela y comunidad conoce las funciones y finalidades de la educación inicial, y objetivos del currículo, en Psicomotricidad y lúdica el docente en formación conoce el desarrollo físico, motor de los infantes de 0 a 6 años, es decir realizarán ejercicios de motricidad fina, gruesa, gestual y mímica, en Teoría Curricular de 0 a 6 años desarrolla, conoce, y planifica las orientaciones para la jornada diaria, y las diferentes actividades que los niños deben realizar en las diferentes edades desarrollando las destrezas y habilidades para el desarrollo integral del párvulo. En la asignatura de Neurociencia y aprendizaje conoce y diferencia el carácter, emociones, los sistemas sensoriales en los niños, funcionalidad motriz que ayuda a la alumna a tener un equilibrio emocional para los diferentes áreas de trabajo, y en el aprendizaje con los infantes a elaborar diferentes materiales que permitirán mejorar la calidad de la educación formación.

En la formación del emprendedor e innovador es urgente identificar las áreas que deben ser reforzadas y de acuerdo al perfil productivo del entorno con el fin de habilitarlos como agentes del emprendimiento, convirtiendo a éste en una verdadera actitud ante la vida (Corredor, 2007).

La docente Parvularia en base a sus aprendizajes son críticas innovadoras, con capacidad de trabajar en equipo, con responsabilidad y sensibilidad capaz de realizar diferentes emprendimientos.

Durante sus estudios universitarios las estudiantes estarán en capacidad de emprender:

- Elaboración de Títeres, teatrín, función de títeres y libros de textura
- Caritas pintadas
- Organización de eventos: Decoración y animación
- Trabajo con Globoflexia: Elaboración de imágenes, decoración y bouquet
- Arte dramático: Teatro
- Ser maestra sombra
- Las Licenciadas en Educación Inicial emprenderán:
- Realizando capacitaciones a docente de acuerdo al perfil curricular
- Estimulación Temprana: atención a niños con ejercicios

- Talleres para padres de familia Reemplazo para docentes
Tutoría para niños

LOS TÍTERES

Los títeres son marionetas, muñecos, de diferentes materiales y permite representar obras, quien manipula este material didáctico, y realiza movimientos corporales que transmiten emociones y pensamiento al darles vida a las pantomimas a través de sus manos que es manipulado por el titiritero. (Kröger 2019). En un artículo Morales (2011), cita a Margareta Niculescu definiendo al títere como: “una imagen plástica capaz de actuar y representar” (p. 4). En la educación es una herramienta fundamental para los niños, porque son capaces de crear una historia, desarrollan su pensamiento, socialicen experiencias, disfruten de su obra con sus compañeros a través del juego simbólico.

LOS TÍTERES UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS

La recreación de personajes e historias con títeres ayuda a los niños a absorber y recordar lo ha aprendido e interiorizar la información para que puedan recontar las historias desde la mente y el corazón. Los títeres establecen una conexión emocional y cognitiva con ideas, información, historias, personajes, literatura, situaciones históricas y vivenciales. O'Hare, Emma (citada por Hidalgo et al, 2014, p. 9)

La velocidad con la que los niños desarrollan el lenguaje es diferente y hay que tener en cuenta que debemos interactuar con ellos. En el transcurso de la Educación Infantil, resulta importante un tratamiento del lenguaje oral adecuado, para que la comprensión y expresión oral se traten y se sistematicen antes de que el niño aprenda a leer y escribir.

(Reyzabal, La comunicación oral y su didáctica, 2005). Sus trabajos han apoyado a resaltar la importancia del lenguaje, pues en ellos demuestran que, mientras se está aprendiendo a usar el lenguaje, se está, a la vez, aprendiendo a pensar. (Martin, 2014)

Es importante que el párvulo pueda manipular estos muñecos porque generan en ellos el descubrimiento de jugar con su voz emitir sonidos diferentes de acuerdo al personaje que interpreta, que genera en el infante experiencias de aprendizajes.

CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTERES

Antonio García del Toro (1995), desde una perspectiva fundamentada en Vigotski y Rodari, afirma que la expresión libre es la base de la creatividad y plantea las actividades teatrales interdisciplinarias en el aula como estrategia para el desarrollo integral del niño. Propone una clasificación simple para construir y manipular los títeres.

Títere de guante: Llamado también como “cachiporra” y de “puño” porque la introducir los dedos es manipulado con la mano. Es sencillo práctico y pedagógico.

Títere catalán: Es similar al títere de guante pero su cabeza tiene forma está ampliada con cuello y busto. El titiritero coloca los 3 dedos centrales en el busto, los dedos meñique y pulgar formarán las manos.

Títere de varilla: Se deriva del títere de guante pero sus brazos están proporcionados y sus manos se mueven mediante finas varillas.

Títere Siciliano: Generalmente se maneja con la mano izquierda del titiritero sujetando la varilla que se adhiere directamente a la cabeza del títere con el que podrá desarrollar con extremada destreza los movimientos del cuerpo completo a partir de dicha varilla

Títere de paño o de funda de papel: Es muy creativo el niño ingresa toda la mano se lo utiliza para la representación de animales

Títere digital: Como su nombre lo indica es solo los dedos y los niños pueden crear diferentes juegos.

Títeres planos: Son realizado con palos de helado, y cartulina y papel contac

Títere con cucharada de palo: Sirven para mantener el equilibrio en la mano y dar la movilidad correspondiente.

Títere de calcetín: También llamados bocones se elabora con un calcetín de colores para que impacte en los observadores al momento de manipularlo. Los cuatro dedos forman la cabeza y el dedo pulgar la parte baja para poder realizar el movimiento de abrir y cerrar la boca.

Títere de plato: Es un recurso que se utiliza para desarrollar la creatividad de los niños

Es importante que la docente Parvularia clasifique los títeres en los cuales va a elaborar para su emprendimiento, organizar la materia prima y los materiales que utilizará, el costo y el estudio de campo para la proyección de la venta.

BENEFICIOS DE LOS TITERES

El uso de los títeres ayuda en el desarrollo de las áreas cognitiva, socio-afectiva, lenguaje, y motriz en los niños:

- Desarrolla el pensamiento, creatividad, imaginación y estimula la capacidad de atención y comprensión
- Capacidad de integración, intercambio de ideas con otros niños
- Expresan sus sentimientos y emociones
- Desarrolla el lenguaje, incrementa su vocabulario con nuevas palabras
- Ejercitan la lógica, memoria y toma de decisiones.
- Estimulan la participación de los niños tímidos
- Mejora su coordinación viso - motora al realizar los ejercicios con los títeres comprende mano, dedos, músculos.
- Educa en valores: La tolerancia, solidaridad, respeto, compartir, a través de historias creadas o tradicionales realizadas con los títeres.
- Favorecen a la empatía porque el niño se involucra en el personaje durante la historia y ayuda a ponerse en el lugar del otro, a valorar los sentimientos y acciones que puedan producir
- Desarrollan la expresión corporal
- Intercambian opiniones
- Aprenden a escuchar a los demás
- Aprenden a trabajar en equipo
- Los estudiantes que realizan el emprendimiento deben indicar a los padres de familia para qué se utiliza este material, y los beneficios

EL TÍTERE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DOCENTE

Castro, Marimon, & Marimon (2015), afirman que las Estrategias lúdicas pedagógicas permiten lograr la atención, a memorizar, ayudar a lograr percepción y concentración del estudiante, desarrollar sus habilidades motrices, cognitivas y aprendizaje significativo, propicia en niños y niñas la libertad, respetar normas, a interiorizar pautas de comportamiento permitiendo espontaneidad e interactuar con sus compañeros". (p.97)

Los títeres es una estrategia lúdica que el docente utiliza para el aprendizaje en diferentes actividades que indica el currículo de educación inicial, desarrollando acciones artísticas en el aula, para resolución de problemas, se utiliza para modificar la conducta, en dificultades de lenguaje, a través de lo que observan, analizan y expresan.

En el currículo de educación inicial encontramos los ámbitos y las destrezas que utilizarán las docentes para desarrollar sus habilidades.

Ámbito de convivencia: El niño debe participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares.

Incrementar su campo de interrelación con otras personas a más del grupo familiar y Escolar interactuando con mayor facilidad.

Ámbito de identidad y autonomía: Identificar y manifestar sus emociones, sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal.

Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las manos, los dientes y la cara.

Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera autónoma. Ámbito Relaciones con el medio natural y cultural

Identificar las características de los animales domésticos y silvestres estableciendo las diferencias entre ellos.

Participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando y respetando las diferentes manifestaciones culturales.

Ámbito Comprensión y expresión del lenguaje

Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que interactúa

Participar en conversaciones más complejas y largas manteniéndose dentro del tema

Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad imaginativa

Ámbito Expresión artística

Participar en dramatizaciones, asumiendo roles de diferentes personas del entorno y de personajes de cuentos e historietas.

Expresar su opinión al observar una obra artística relacionada a la plástica o a la escultura.

Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos naturales de los artificiales

Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales.

Representar la figura humana utilizando el monigote e incorporando detalles según la interiorización de su imagen corporal

Ámbito Expresión corporal y motricidad

Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del cuerpo y en desplazamientos.

Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados de partes gruesas y finas del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie).

METODOLOGIA

La investigación es de tipo cualitativa porque se pretende sustentar ¿Cómo emprenden las docentes en formación de la carrera de educación inicial y qué percepción social y de movimiento tienen en la elaboración de los títeres? El método utilizado para obtener la información fue en la Universidad Técnica de Babahoyo, de la ciudad de Babahoyo, para obtener la información fueron los grupos focales que consisten en la expresión natural de percepciones y perspectivas que promueve un negocio, estos instrumentos se realizaron con preguntas semi-estructuradas que fueron aplicadas a docentes, estudiantes, padres de familia.

Este proceso investigativo se enmarca en diferentes contextos, social, cultural, didáctico y organizar un negocio, porque permite conocer a los padres de familia, la importancia y beneficios al utilizar este recurso que le servirá en el aprendizaje al infante en las diferentes actividades escolares y de la vida cotidiana.

RESULTADOS.

El análisis de las respuestas sobre el emprendimiento de los títeres en las estudiantes de la carrera de educación inicial coincide con los padres de familia y docentes parvularios:

Reconocen la importancia de adquirir conocimientos para empezar un negocio en el área que se desenvuelven a través de los aprendizajes adquiridos en asignaturas específicas, es importante aprender a escuchar y no negarse a las oportunidades que se presentan.

Estudiante emprendedora

Los padres de familia siempre se interesa por el bienestar de sus hijos y en los tiempos libres es importante que el niño desarrolle su identidad, lenguaje, emociones a través del juego y de este recurso como es el títere, que es utilizado por diferentes profesionales doctores, psicólogos y hasta odontólogos para llegar a los infantes. Estoy de acuerdo que las estudiantes de la carrera de educación inicial emprendan en los títeres y a su vez puede dictar cursos de elaboración de títeres para sus ingresos.

Docente de familia.

Si las estudiantes emprenden en la elaboración de títeres, ayudará al desarrollo afectivo e intelectual de nuestros hijos

Madre de taminia.

El uso de los títeres es importantes en la clase virtual o presencial porque contribuyen el desarrollo verbal, y en los cuentos con este recurso el niño atiende, comprende, participa, afianza los hábitos y estimulamos a la participación de los niños tímidos. Es importante realizar diferentes clases de títeres de acuerdo a la necesidad del párvulo.

Docente emprendedora

Los títeres sirven para dramatizar, desarrollar el pensamiento crítico, a compartir una conversación con sus compañeros, a respetar el turno cuando deben utilizar estos muñecos.

Docente Parvularia

Durante las clases virtuales que he observado las docentes tratan de dar sus clases disfrazándose para los niños pero como ellos las conocen después no tienen el mismo interés

quizás por el tiempo de la clase no utilizan materiales concretos deberían utilizar los títeres de esa forma captan más la atención de los estudiantes. Por lo tanto es interesante que las futuras docentes emprendan con este recurso didáctico.

Padre de taminia

DISCUSIÓN

Las estrategias de aprendizajes que los docentes aplican a los estudiantes universitarios es la capacidad de infundir confianza y credibilidad, capacidad para entender las reglas y prácticas. Es empoderarse de la creación de los títeres para generar la fuente de trabajo sustentado en las enseñanzas de las diferentes asignaturas. El emprendimiento es adaptado a la realidad y contexto social que lo rodea.

CONCLUSIONES

En las respuestas de que se realizaron en el grupo focal podemos evidenciar que la mayoría de los representantes legales que tienen una buena relación con sus hijos, sin embargo existen pretextos cuando se preguntan si juegan con ellos, y manifiestan que están ocupado y no se integran al juego con los hijos, también indican que los títeres sería una herramienta fundamental en las actividades escolares.

Las estudiantes están de acuerdo en emprender, crear, desarrollar y evaluar el material que utilizarán para la elaboración de títeres con diferentes temáticas de aprendizajes que se utilizan en la educación infantil, para el desarrollo fundamental del párvulo.

Que conocer los ingresos y egresos los formará en la disciplina de los gastos y costos que se presentarán al momento de emprender y aprender a ofrecer sus productos como son los títeres y teatrines, por medio de las diferentes redes sociales: Facebook, whatsapp, instragram, o blogs que será un impacto de perseverancia para alcanzar sus metas, porque mientras emprenden en materiales didácticos que tienen relación con su carrera de educación inicial, facilita orientar a los compradores sobre este recurso que no solo emociona a los niños sino también a los adulto.

BIBLIOGRAFIA

- Corredor, D. Y. (2007). Hacia un modelo de emprendimiento universitario. *Apuntes del CENES*, 27 (43), 275-292.
- Drucker, P. 1985. *La Innovación y el empresario innovador*. Ed. Edhasa. Pág. 25-26; 35-44
- García del toro, A. (1995) *Comunicación y expresión oral y escrita: la dramatización como recurso*, Graó, Barcelona. pp. 7-33.
- Hidalgo, P., Peña, M. G., Vargas, K., Wong, G., Rodas, A., Medranda, J., y otros. (2014). *Dspace.casagrande.edu.ec*. Obtenido De <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/514>.
- Kröger, T. (2019). Puppet as a Pedagogical Tool: A Literature Review. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 11(4), 393-401
- Marmol Maridueña, R. A. (2019). Teatro de títeres como estrategia para potenciar la atención de niños de 5 años de la Escuela de Educación Básica Isabel Herrera de Velázquez. *Conrado*, 15(70), 370-375.
- Majmud, P 2013. La capacidad Emprendedora [consulta 2 Nov 2016]. Disponible en: <http://www.redemprendimiento.inacap.cl/columna-docente/2013/10/la-capacidad-emprendedora/>
- Raihan Wan Ramli, W. N., & Lugiman, F. A. (2012). La contribución de Shadow Puppet's Show a través de la participación de la comunicación social en la sociedad moderna. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 35, 353-360.
- Reyzabal, M. V. (2005). *La comunicación oral y su didáctica*. Madrid: La Muralla.
- Romero, X. A. V., & Restrepo, S. O. (2016). Emprendimiento e innovación: Una aproximación teórica. *Dominio de las Ciencias*, 2(4), 346-369.
- Schumpeter. (1950). Schumpeter, J., Stiglitz, J. (2010). *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge. New York Taylor&Francis. Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com/books/9781135154752>
- Suarez, L., & Maldonado, J. (2018). La comunicación como estrategia generadora de confianza en los emprendimientos. *INNOVA Research Journal*, 3(1), 95-107.